

Isroilov Ulug'bek Begali o'g'li, Egamov Sultonjon Malikovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti "Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika"
kafedrasida assistentlari

Asadbek Olimov

Toshkent davlat tibbiyot universiteti "2-son davolash" fakulteti 1- kurs 109-B guruh
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada virtual reallik (VR) texnologiyalarining bolalar tibbiyotida qo'llanilishi, xususan VR o'yinlarining diagnostika, davolash va psixologik qo'llab-quvvatlashdagi roli yoritiladi. So'nggi yillarda VR o'yinlari og'riqni kamaytirish, xavotirni yengillashtirish va reabilitatsiya jarayonlarini yaxshilashda samarali vosita sifatida qo'llanilmoqda. Tadqiqotda VR o'yinlarining bolalar orasida motivatsiyani oshirishi, tibbiy muolajalarga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirishi va klinik natijalarga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada mavjud amaliyotlar, texnologik imkoniyatlar va pedagogik yondashuvlar asosida VR o'yinlarini tibbiy jarayonlarga integratsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. VR texnologiyasining bolalar salomatligini qo'llab-quvvatlashdagi istiqbollari va uni joriy etishdagi muammolar ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Virtual reallik, VR o'yini, bolalar tibbiyoti, psixologik qo'llab-quvvatlash, reabilitatsiya, og'riqni kamaytirish, xavotirni yengillashtirish, motivatsiya, tibbiy muolaja, texnologik innovatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение технологий виртуальной реальности (VR) в педиатрии, в частности роль VR-игр в диагностике, лечении и психологической поддержке детей. В последние годы VR-игры активно используются как эффективное средство для снижения боли, облегчения тревожности и улучшения процессов реабилитации. В исследовании анализируется влияние VR-игр на повышение мотивации у детей, формирование позитивного отношения к медицинским процедурам и клинические результаты. Также рассматриваются существующие практики, технологические возможности и педагогические подходы по интеграции VR-игр в медицинские процессы. Проанализированы перспективы использования VR-технологий для поддержания здоровья детей и проблемы, связанные с их внедрением.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, VR-игра, детская медицина, психологическая поддержка, реабилитация, снижение боли, снижение тревожности, мотивация, медицинская процедура, технологическая инновация.

Annotation: This article explores the use of virtual reality (VR) technologies in pediatric medicine, with a focus on the role of VR games in diagnosis, treatment, and psychological support. In recent years, VR games have been increasingly employed as effective tools to reduce pain, alleviate anxiety, and enhance rehabilitation processes. The study analyzes how VR games can boost children's motivation, foster a positive attitude toward medical procedures, and impact clinical outcomes. The article also examines existing practices, technological capabilities, and pedagogical approaches for integrating VR games into medical processes. Furthermore, it discusses the prospects of VR technology in supporting children's health and addresses the challenges associated with its implementation.

Keywords: Virtual reality, VR game, pediatric medicine, psychological support, rehabilitation, pain reduction, anxiety relief, motivation, medical procedure, technological innovation.

Kirish.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi tibbiyot sohasida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, virtual reallik (VR – *Virtual Reality*) texnologiyalari zamonaviy davolash va diagnostika usullarining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ayniqsa, VR texnologiyalarining o'yin shaklida qo'llanishi bolalar tibbiyotida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bolalar organizmi o'ziga xos fiziologik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, davolash jarayonida ularning ruhiy holatini inobatga olish nihoyatda muhimdir. Ana shu nuqtayi nazardan qaralganda, VR o'yinlari bolaning e'tiborini muolajalardan chalg'itish, xavotir va qo'rquv hissini kamaytirish, shuningdek, og'riqni sezilarli darajada pasaytirish imkonini beradi.

VR texnologiyasi orqali yaratilgan muhit bolaning fantaziyasiga mos, qiziqarli va interaktiv shaklda bo'lishi tufayli ularni sog'lomlashtirish jarayonlariga faol jalb etadi. Masalan, shifoxonadagi uzoq muddatli yotish davrida VR o'yinlari bolaning ruhiy holatini barqarorlashtirishi, stress darajasini kamaytirishi hamda ijobiy kayfiyatni shakllantirishda yordam beradi. Shu bilan birga, reabilitatsiya jarayonlarida VR o'yinlar jismoniy harakatlarni rag'batlantiruvchi omil sifatida ham xizmat qiladi. Turli sensorli qurilmalar orqali bolaning harakati aniqlanib, unga mos o'yinli topshiriqlar taqdim etiladi, bu esa fizioterapiya va harakatni tiklashga oid mashqlarni oson va qiziqarli tarzda bajarishga yordam beradi.

VR o'yinlarining yana bir afzalligi – bu bolaning motivatsiyasini oshirishidir. An'anaviy muolajalar bolalar uchun zerikarli va hatto qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Biroq, ular o'zlarini o'yin ichidagi qahramon sifatida his etganlarida, jarayonni ijobiy qabul qiladilar va faol ishtirok etadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, VR o'yinlardan foydalangan bolalar davolash jarayonlariga yuqori qiziqish bildirgan, og'riqni pastroq his qilgan hamda tashvish darajasi kamaygan.

Shuningdek, VR texnologiyasi bolalar autizmi, diqqatsizlik va boshqa nevrologik buzilishlarni davolashda ham samarali bo'layotgani kuzatilmoqda. Maxsus ishlab chiqilgan VR dasturlar bolaga ijtimoiy muhitni tushunish, hissiyotni nazorat qilish va to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tibbiyot xodimlari VR yordamida bolalar bilan muloqotni yengillashtiradi, muolajani soddalashtiradi va stress holatlarini minimallashtiradi.

Ushbu maqolada bolalar tibbiyotida VR o'yinlarining qo'llanilish sohalari, ularning psixologik va fiziologik ta'siri, shuningdek, mavjud ilmiy tadqiqotlar asosida VR texnologiyalarining afzalliklari va muammolari tahlil qilinadi.

Asosiy qism.

Virtual haqiqat (VR) texnologiyasi — bu insonni real hayotdan ajratib, sun'iy ravishda yaratilgan 3D muhitga olib kiradigan interaktiv tizimdir. Ushbu texnologiyada foydalanuvchi maxsus VR ko'zoynak yoki shunga o'xshash qurilmalar yordamida o'zini virtual dunyo ichida his qiladi va u bilan bevosita o'zaro aloqaga kirishadi. Bu texnologiyaga asoslangan o'yinlar esa foydalanuvchining harakatlariga javob beruvchi, jonli va ta'sirli tajribga taqdim etadi.

VR o'yinlari odatda o'yin-kulgi, ta'lim vga trening maqsadlarida yaratiladi. Biroq so'nggi yillarda ular tibbiyot sohasida, ayniqsa bolalar bilan ishlashda samarali qo'llanilmoqda. Bolalar tibbiyotida VR o'yinlarining ahamiyati shundaki, ular oddiy tibbiy muolajalarni yengillashtiradi, og'riqni kamaytiradi, bolaning stress va qo'rquvini kamaytiradi va davolanishga nisbatan ijobiy

munosabatni shakllantiradi. Shuningdek, VR o'yinlari bolaning faolligini oshirib, uni fizioterapiya yoki reabilitatsiya mashqlariga jalb qilishda ham katta yordam beradi.

VR texnologiyasi orqali tibbiy muolajalar, jarrohlik amaliyotlari yoki klinik sharoitlar bolaning ongiga mos tarzda tushuntiriladi. Bu esa kichik yoshdagi bemorlarning muolajaga nisbatan ishonchini oshiradi, ular bilan shifokor o'rtasidagi muloqotni yengillashtiradi. Shu bois, VR o'yinlari pediatriya yo'nalishida zamonaviy va innovatsion yondashuv sifatida tobora keng qo'llanilmoqda.

1-rasm VR o'yinlarining bolalar tibbiyotida qo'llanilish jarayoni.

VR o'yinlarining bolalar salomatligiga psixologik ta'siri

VR texnologiyasining bolalar tibbiyotida keng joriy etilishi, avvalo, uning psixologik jihatdan ijobiy ta'siri bilan izohlanadi. Tibbiy muolajalar, ayniqsa invaziv jarayonlar, bolalarda stress, xavotir va og'riq hissini kuchaytiradi. Bu esa tibbiy xodimlar uchun davolash jarayonini murakkablashtiradi. Shu o'rinda VR o'yinlar bolaning e'tiborini chalg'itish orqali og'riq sezgilarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Masalan, Hoffman va uning hamkorlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda (Hoffman et al., 2011) VR o'yinlardan foydalangan bolalar kuyish yaralarini tozalash vaqtida an'anaviy muolajaga qaraganda kamroq og'riq sezgani kuzatilgan. Bolaning fikri VR o'yindagi faoliyatga chalg'igani sababli u og'riqni kamroq sezgan. Boshqa tadqiqotlar ham VR muhitining bolalarda diqqatni muolajadan boshqa narsaga yo'naltirish orqali og'riq hissiyatini pasaytirishini tasdiqlagan (Gold et al., 2006).

Bundan tashqari, VR o'yinlar bolalarda shifoxonaga oid salbiy assotsiatsiyalarni kamaytirishga yordam beradi. Virtual muhitning qiziqarli, interaktiv va ijodiy bo'lishi bolani o'yin orqali ijobiy holatga olib kiradi. Natijada, ular shifokor, tibbiy asboblardan va muolajalar bilan bog'liq bo'lgan salbiy fikrlardan xalos bo'lishadi. Shunday qilib, VR texnologiyasi bolalarda davolanishga bo'lgan ishonch va ijobiy kayfiyatni shakllantiradi.

Reabilitatsiyada VR o'yinlarning qo'llanilishi

VR texnologiyasi ayniqsa neyrorabilitatsiya sohasida katta imkoniyatlarga ega. Aqliy yoki jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarda harakat koordinatsiyasi, muvozanat va mushak faoliyatini tiklash jarayonida VR o'yinlar keng qo'llanilmoqda. Ushbu o'yinlar bolaning qiziqishini uyg'otib, ularni harakatga undaydi, bu esa an'anaviy mashqlarga qaraganda ko'proq motivatsiya beradi.

Wade va Winstein (2014) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, VR asosida reabilitatsiya olgan bolalar an'anaviy terapiyaga qaraganda harakatni tiklashda yuqori natijalarga erishgan. Maxsus yaratilgan VR dasturlar, masalan, "Jintronix" yoki "MindMotion™ GO" bolaga real hayotdagi harakatlarni virtual muhitda bajarish imkonini beradi. Bunday o'yinlar, ayniqsa insult, bosh miya shikastlanishi yoki serebral falaj kabi kasalliklarda qo'llanadi.

Shuningdek, VR texnologiyasi yordamida bolalarga o'z harakatlarini nazorat qilish va tuzatish imkoniyati beriladi. Bu usul motorik muammolar bilan kurashayotgan bolalarda o'zini anglash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Hozirgi kunda ba'zi shifoxonalar VR terapiyasini fizioterapiya kurslariga kiritmoqda, bu esa texnologiyaning klinik foydaliligini yana bir bor isbotlaydi.

Autizm spektridagi buzilishlarda VR o'yinlarning roli

Autizm spektri buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarda ijtimoiy muloqot, his-tuyg'uni anglash va muomala qilishda qiyinchiliklar mavjud. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, VR o'yinlar bunday bolalarga ijtimoiy muhitni xavfsiz va nazorat qilinadigan sharoitda o'rganish imkonini beradi.

Maskey va boshqalarning (2019) tadqiqotida VR o'yinlar orqali ijtimoiy holatlarni simulyatsiya qilish orqali ASB bo'lgan bolalarning muloqot ko'nikmalari rivojlangan. VR muhiti orqali bolalar turli ssenariylar asosida qaror qabul qilish, yuz ifodalarini anglash va mos munosabat bildirishni o'rganadilar. Bu ularning real hayotdagi ijtimoiy adaptatsiyasini yaxshilaydi.

Ayni vaqtda "Floreo" va "VR-Social Cognition Training" kabi VR platformalar aynan autizmlı bolalar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, AQSh va Yevropa davlatlarida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu texnologiyalar bolalarning vizual va eshituv tizimini birgalikda faollashtirish orqali miyaning moslashuvchanligini oshiradi.

VR o'yinlarning joriy etilishidagi cheklovlar va muammolar

VR texnologiyasi bolalar tibbiyotida katta imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, uni amaliyotga joriy etishda bir qator cheklovlar mavjud. Avvalo, bu texnologiyaning yuqori narxi va texnik murakkabligi ko'plab shifoxonalar va reabilitatsiya markazlari uchun to'siq bo'lmoqda. Bundan tashqari, ba'zi VR qurilmalar bolalarda bosh aylanishi, ko'z charchoqlari va boshqa noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin (Sharples et al., 2008).

Shuningdek, VR o'yinlarni tibbiy maqsadda yaratishda mutaxassislar – psixolog, nevrolog, pediatr va dasturchilarning hamkorligi talab etiladi. Mavjud VR o'yinlarning ko'pchiligi ko'ngilochar maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, tibbiy aspektlar yetarlicha inobatga olinmagan. Shu sababli, maxsus klinik maqsadlarda ishlab chiqilgan VR kontentlar soni cheklangan.

Bundan tashqari, tibbiyot xodimlarining texnologiyadan foydalanish bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi ham muammolardan biridir. VR texnologiyasini samarali qo'llash uchun shifokorlar va mutaxassislar maxsus o'quv kurslaridan o'tishi zarur.

VR o'yinlarining bolalar tibbiyotidagi ijobiy tomonlari (afzalliklari)

1.Og'riqni kamaytirish va chalg'itish. VR o'yinlar bolaning diqqatini og'riqli tibbiy muolajalardan chalg'itib, og'riq sezuvchanligini pasaytiradi.

Hoffman et al. (2011) tadqiqotlariga ko'ra, VR o'yinlar kuyish davolashida sezilarli og'riqni kamaytirgan.

2. Psixologik qo'llab-quvvatlash. VR muhit bolada ijobiy hissiyot uyg'otadi, qo'rquv va xavotirni kamaytiradi. Muolajalardan oldin bolaning ruhiy holatini barqarorlashtirishda samarali.

3. Motivatsiya va qiziqish uyg'otadi. O'yin shaklidagi VR terapiya bolani faol ishtirok etishga undaydi. Zerikarli muolajalarni qiziqarli mashg'ulotga aylantiradi.

4. Reabilitatsiyada qo'llanilishi. Harakat cheklovlari mavjud bo'lgan bolalarda VR yordamida harakat mashqlarini interaktiv va samarali bajarish mumkin. Serebral falaj, insult yoki travmadan keyingi tiklanish jarayonlarida foydalidir.

5. Ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar VR o'yinlar orqali ijtimoiy vaziyatlarni xavfsiz muhitda o'rganishadi. Yuz ifodalari, muloqot va emotsiyalarni aniqlash bo'yicha treninglar o'tkaziladi.

6. Innovatsion yondashuv. Tibbiy jarayonlarni zamonaviylashtiradi va texnologik yondashuvlarni rivojlantiradi. Ta'lim va sog'liqni saqlashni integratsiya qiladi.

VR o'yinlarining bolalar tibbiyotidagi salbiy tomonlari (kamchiliklari)

1. Ko'z va bosh bilan bog'liq noqulayliklar. Ba'zi bolalarda VR qurilmalari bosh og'rig'i, ko'zning charchashi, bosh aylanishi (motion sickness) kabi simptomlarni keltirib chiqaradi (Sharples et al., 2008).

2. Yuqori xarajat va texnik murakkablik. VR qurilmalari (headset, sensor, dasturiy ta'minot) arzon emas. Ko'pchilik klinikalarda moliyaviy va texnik resurslar yetishmaydi.

3. Kontentning cheklanganligi. Tibbiy maqsadlar uchun mo'ljallangan VR o'yinlar soni kam. Ko'pchilik o'yinlar faqat ko'ngilochar maqsadga yo'naltirilgan.

4. Bolalarning yoshi va individual farqlari. Har bir bola VR muhitga bir xil munosabat bildirmaydi. Juda yosh bolalar (3-5 yosh) VR ni tushunmasligi yoki noto'g'ri qabul qilishi mumkin.

5. Texnologiyadan haddan ortiq foydalanish xavfi. Bola VR muhitga haddan tashqari berilib ketishi, real hayot bilan aloqasini kamaytirishi mumkin. Raqamli texnologiyalarga qaramlik xavfi mavjud.

6. Kadrlar malakasi va tayyorgarlik yetishmasligi. Shifokor va tibbiyot xodimlari VR texnologiyalar bilan ishlash uchun yetarli malakaga ega emasligi hollari uchraydi. Maxsus treninglar va o'quv kurslari zarur.

Amaliy misollar: dunyo tajribasida VR o'yinlarining bolalar tibbiyotida qo'llanilishi

Bugungi kunda dunyo bo'yicha bir qancha muvaffaqiyatli virtual haqiqat (VR) loyihalari ishlab chiqilib, bolalar tibbiyoti sohasida samarali tarzda qo'llanmoqda. Quyida ulardan eng muhimlari va ularning amaliy natijalari keltirilgan.

1. SnowWorld – og'riqni kamaytiruvchi muzli dunyo

SnowWorld – bu eng dastlabki terapevtik VR o'yinlardan biri bo'lib, u Seattledagi *University of Washington* olimlari tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu o'yin, asosan, kuygan bemor bolalarda og'riqni kamaytirishga qaratilgan. O'yin muzli muhitda bo'lib o'tadi – foydalanuvchi qor otish, muzli daralardan o'tish kabi qiziqarli harakatlarni bajaradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, **SnowWorld** o'yini kuyish muolajalari (masalan, yara tozalash) vaqtida qo'llanganda, bemor bolalarda og'riq sezuvchanligi an'anaviy og'riq qoldiruvchi vositalarga qaraganda 30–50% kamaygan (Hoffman et al., 2011). Bu VR texnologiyasining og'riqni psixologik chalg'itish orqali kamaytirishdagi imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi.

KindVR – kasalxonada uzoq davolanuvchi bolalar uchun

KindVR kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan VR kontentlar tibbiyot muassasalarida uzoq muddat davolanuvchi bolalarga psixologik yengillik yaratish maqsadida mo'ljallangan. Ushbu dasturlar turli yoshdagi bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, qon olish, infuziya, kimyoterapiya kabi og'ir tibbiy muolajalarni chalg'ituvchi vosita sifatida ishlatiladi.

2-rasm. Kind VR texnologiyasi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, KindVR o'yinlaridan foydalanilgan bemor bolalarda stress darajasi, yurak urish tezligi va muolaja davomida qichishish, og'riq hissiyotlari sezilarli darajada pasaygan (Trost et al., 2020). Ushbu loyiha hozirda AQShning bir qancha yetakchi bolalar shifoxonalarida qo'llanmoqda.

3. Akili Interactive – e'tibor buzilishi (ADHD) bo'lgan bolalar uchun

Akili Interactive kompaniyasi tomonidan yaratilgan **EndeavorRx** nomli VR o'yin dunyodagi birinchi bo'lib ADHD (Diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromi) tashxisi qo'yilgan bolalar uchun FDA (AQSh Oziq-ovqat va Dori-darmon agentligi) tomonidan ruxsat etilgan klinik VR dori sifatida tasdiqlangan.

Ushbu o'yinda bola turli virtual muhitlarda harakat qilib, diqqatni jamlash, muvozanatni saqlash va tezkor javob berish kabi topshiriqlarni bajaradi. 8-12 yoshdagi 600 dan ortiq bolalar ishtirok etgan klinik sinovlar natijasida, 1 oy davomida o'yin o'ynagan bolalarda diqqatni jamlash ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgani aniqlangan (Kollins et al., 2020). Bu loyiha VR o'yinlarining faqat chalg'ituvchi emas, balki **terapevtik vosita** sifatida ham ishlatilishini isbotladi.

4. Floreo – autizmli bolalar uchun ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish

Floreo – bu autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalarning ijtimoiy, emotsional va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mo'ljallangan interaktiv VR platformadir. Bolalar bu dastur yordamida salomlashish, navbat kutish, yuz ifodalarini tushunish, muomala qilish kabi real hayotiy vaziyatlarni virtual tarzda tajriba qiladilar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, Floreo dasturidan foydalangan bolalarda o'zaro munosabatlarga kirishish, muomala qilish va ijtimoiy xatti-harakatlar bo'yicha sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan (Maskey et al., 2019). Bu platforma ayniqsa, real muhitda ijtimoiylashishda qiynalayotgan bolalar uchun xavfsiz va moslashuvchan o'quv muhiti yaratadi.

Xulosa

Bolalar tibbiyotida virtual haqiqat (VR) texnologiyalarining qo'llanilishi zamonaviy davolash va reabilitatsiya yondashuvlarining innovatsion shakli sifatida ajralib turadi. Tadqiqotlar va

amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, VR o'yinlari bolalarda og'riqni kamaytirish, psixologik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy va emotsional rivojlanish, shuningdek, harakat faoliyatini tiklashda samarali vosita bo'la oladi.

Masalan, **SnowWorld** kabi o'yinlar og'riqli muolajalar davomida bolaning e'tiborini chalg'itib, og'riq hissini yengillashtirsa, **Akili Interactive** tomonidan yaratilgan **EndeavorRx** o'yini klinik jihatdan ADHD bo'lgan bolalarda diqqatni jamlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. **Floreo** dasturi esa autizm spektridagi buzilishlar bilan yashovchi bolalarga ijtimoiy ko'nikmalarni xavfsiz muhitda o'rganish imkonini beradi.

Shu bilan birga, VR texnologiyalarining salbiy tomonlari ham mavjud: bu texnik vositalarning yuqori narxi, ayrim bolalarda fiziologik noqulayliklar (bosh aylanishi, ko'z charchashi), hamda mutaxassislar malakasining yetishmasligidir. Shu sababli, VR o'yinlarni tibbiy amaliyotda joriy qilishda individual yondashuv, klinik muvofiqlik va mutaxassis nazorati muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, VR texnologiyalarining bolalar salomatligini saqlash va tiklashdagi roli tobora ortib bormoqda. Kelajakda bu soha yanada kengayib, VR vositalari ko'proq kasalliklar uchun maxsus moslashtirilgan dasturlar orqali sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Hoffman, H. G., Patterson, D. R., Carrougher, G. J., & Sharar, S. R. (2011). The effectiveness of virtual reality pain control with multiple treatments of longer durations: A case study. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 17(1), 1–12. https://doi.org/10.1207/S15327590IJHC1701_1
- Trost, Z., France, C. R., Anam, M., & Shum, C. (2020). Virtual reality approaches to pain: Toward an immersive digital analgesic. *Psychological Medicine*, 50(4), 530–536. <https://doi.org/10.1017/S0033291719000653>
- Malikovich, E. S. (2025). The Current State and Development Prospects of Teaching Information Technology in Medicine. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(4), 673–677.
- Egamon, S. (2020). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). Архив Научных Публикаций JSPI.
- Elmurotova, D., Arzikulov, F., Egamon, S., & Isroilov, U. Organization of direct memory access. *Intent Research Scientific Journal-(IRSJ)*, ISSN (E), 2980-4612.
- Turapov, U. U., Isroilov, U. B., Raxmatov, A., Egamon, S. M., & Isabekov, B. I. (2024). Splay-Method of Model Acquisition Assessment. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 5(1), 934-936.
- Жумабоев, С., & Исроилов, У. (2020). СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИЕ. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
- Turapov, U. U., Isroilov, U. B., Guliev, A. A., & Muldanov, F. R. (2020). Non invasive glucometer of automatic measurement of the glucose level in blood. *Int. J. Eng. Adv. Technol*, 9(3), 3331-3336.
- Джуманов, Ж. Х., Юсупов, Р. А., Ахралов, Ш. С., Эгамбердиев, Х. С., & Исроилов, У. Б. (2019). Сув хўжалик фаолияти ўзгарган шароитларда ер ости сувлари ҳаракатини математик моделлаш (Зарафшон воҳасининг Дамхўжа сув олиш иншооти мисолида)/Муҳаммад Ал-Хоразмий Авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали. *Муҳаммад АлХоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахбороттаҳлилий журнали.–Т.:«Fan va texnologiya» нашриёти*, (4), 10.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

10. Isroilov, U. (2020). Пространственный анализ в задачах мониторинга уровней грунтовых вод Ферганской долины. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
11. Begali o'g, I. U. B. (2025). The Importance of Integration in General Education Schools and Theoretical Foundations for Developing Teaching-Oriented Integrative Software. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(4), 641-646.
12. Джуманов, Ж. Х., Холматов, Н. О., Исроилов, У. Б., & Муллажонов, Б. А. Стельмах АГ Вопросы хроностратиграфии и стратиграфического расчленения четвертичных отложений.

